

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бекчанов Алишер Илхамбоевич “НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТ” ТУШУНЧАСИ: ИЛМИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ МАЗМУНИ.....	5
2. Нариманов Бекзод Абдувалиевич НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ СУБЪЕКТИ СИФАТИДА: ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Алимарданова Ирода Воҳид кизи БИЗНЕС-ОМБУДСМАН: ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛИ.....	22
4. Қазақбаев Туулбай Керимбаевич КОРПОРАТИВ ШАРТНОМА ТАРАФЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	29
5. Пўлатов Алишер Рамазанович ЎЗБЕКИСТОНДА КРИПТОВАЛЮТАНИ ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚЛАРИ ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	37
6. Саидова Нигора Акмалевна ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН-УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ.....	45
7. Fazilov Farkhod Maratovich RECEIVING GIFTS AS A MEANS OF LAUNDERING CRIMINAL PROCEEDS.....	53
8. Nosirov Barkhayot Murodjonovich CYBER SECURITY: IMPORTANCE, DEFINITION, TERMINOLOGICAL AND CONTENT DIFFERENCES.....	61
9. Тошпулатов Акром Икромович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ ВАЗИФА ВА ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ПРИНЦИПЛАР ШАКЛЛАНИШИДАГИ ЎРНИ.....	66
10. Муҳаммадиев Сарвар Асқар ўғли ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИГА ОИД НОРМАТИВ ХУСУСИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ-ТЕХНОЛОГИЯ ИМКОНИАТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	77
11. Хамдамова Фируза Уразалиевна ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ЦИФРОВУЮ ЭРУ И УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.....	88
12. Амонов Феруз Салимович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	95

Муҳаммадиев Сарвар Асқар ўғли,
Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси,
E-mail: sarvarbekmuhammadiyev@gmail.com

**ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИГА ОИД НОРМАТИВ ХУСУСИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИ
ТИЗИМЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ-ТЕХНОЛОГИЯ
ИМКОНИАТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ**

For citation: Muhammadiev Sarvar Askar ugli. ISSUES OF APPLICATION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGY OPPORTUNITIES IN SYSTEMATIC DOCUMENTS OF NORMATIVE CHARACTERISTICS REGARDING THE CRIMINAL PROCESS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 5, pp.77-87

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025337>

АННОТАЦИЯ

Тадқиқот ишининг мақсади жиноят-процессуал қонунчилигига янги нормаларни киритиш орқали электрон иш юритиш тизимини такомиллаштириш ҳисобланади. Шу билан бирга, мазкур тадқиқот жиноят процессида иштирок этадиган мансабдорлар томонидан қўлланиладиган норматив хусусиятга эга ҳужжатларнинг ягона тизимини яратиш ва очиқлигини таъминлаш ғоясини илгари суради. Унинг илмий янгилиги шундан иборатки, бугунги кунда жамиятдаги ҳар бир соҳада рақамли технология ислохотлари олиб борилаётган бир жараёнда, жиноят процессида ҳам бундай янгиликларнинг жорий этилиши нафақат ваколатли органларнинг ишини осонлаштиришга, балки, фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга ҳам ўз ҳиссасини қўшади. Шу боис, илмий ёндашувлар, қонунчилик таҳлили ва айрим хорижий давлатлар тажрибаси асосида таҳлил этилган ушбу мавзу жиноят процессидаги айрим нормаларни такомиллаштиришга қаратилган.

Калит сўзлар: жиноят процесси, принцип, ҳуқуқ манбаси, норматив ҳужжат, рақамлаштириш, автоматлаштирилган тизим.

Муҳаммадиев Сарвар Асқар угли,
Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета,
E-mail: sarvarbekmuhammadiyev@gmail.com

**ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ
НОРМАТИВНОГО ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА**

АННОТАЦИЯ

Целью исследования является совершенствованием системы электронного производства в уголовно-процессуальном законодательстве путем введения новых норм. В то же время в данном исследовании выдвигается идея создания единой системы нормативных документов, используемых должностными лицами, участвующими в уголовном судопроизводстве, и обеспечения гласности. Его научная новизна состоит в том, что сегодня каждый человек в обществе в процессе реформ цифровых технологий в одном секторе, внедрение подобных нововведений в уголовный процесс не только облегчит работу компетентных органов, но и защитит права и интересы граждан, также способствует защите. Поэтому данная тема, проанализированная на основе научных подходов, анализа законодательства и опыта некоторых зарубежных стран, направлена на совершенствование некоторых норм в уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: уголовный процесс, принцип, источник права, нормативный документ, цифровизация, автоматизированная система.

Muhammadiev Sarvar Askar ugli,

Independent Researcher of Tashkent State University of Law

E-mail: sarvarbekmuhammadiyev@gmail.com

ISSUES OF APPLICATION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGY OPPORTUNITIES IN SYSTEMATIC DOCUMENTS OF NORMATIVE CHARACTERISTICS REGARDING THE CRIMINAL PROCESS

ANNOTATION

The aim of the study is criminal procedure legislation improving the electronic litigation system by introducing new norms. At the same time, this study puts forward the idea of creating a unified system of normative documents used by officials involved in criminal proceedings and ensuring publicity. Its scientific novelty lies in the fact that today every person in society is in the process of reforming digital technologies in one sector. The introduction of such innovations in the criminal process will not only facilitate the work of the competent authorities, but also protect the rights and interests of citizens, and contribute to protection. Therefore, this topic, analyzed based on scientific approaches, analysis of legislation and the experience of some foreign countries, is aimed at improving certain norms in criminal proceedings.

Keywords: criminal process, principle, source of law, normative document, digitalization, automated system.

Ҳуқуқ нормаси деганда, давлат томонидан белгиланадиган, муайян шаклда ифодаланадиган, ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган умуммажбурий юриш-туриш қондаси тушунилади. Ҳуқуқ нормаси тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳамда ҳуқуқ манбаининг бошқа турлари шаклида намоён бўлади.

“Ҳуқуқнинг манбаси деганда умумий маънода ҳуқуқни ифода этилиш шакли тушунилади” [12, Б. 117].

Бу жараённинг шаклланиши, албатта, давлатнинг тартибга солувчи функцияси доирасида айни бир ижтимоий муносабатларни тартибга солишда турлича ёндашувларнинг олдини олиш мақсадида юз берган.

Умуман олганда, ҳуқуқ нормаларининг юзага келиши қадимги муқаддас китоблар, рим ҳуқуқи, мамлакат подшоҳларининг турли тузуқлари каби муҳим ҳужжатлар билан чамбарчас боғлиқ.

Бу орқали ягона амалиётнинг йўлга қўйилиши баробарида, фуқароларда давлат тузумига нисбатан ишонч туйғусининг шаклланиш жараёни ҳам юзага келган.

Ўз навбатида, минтақамизнинг узок йиллик тарихи жараёнида ҳуқуқ нормаларининг ўрни, уни қабул қилиш ва қўллаш билан боғлиқ муносабатлар ҳам ривожланиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 3-боби (15-16-модда) Конституция ва қонуннинг устунлигига бағишланган бўлиб, унга кўра “Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларининг устунлиги сўзсиз тан олинади. Давлат, унинг органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмалари, фуқаролар Конституция ва қонунларга мувофиқ иш кўрадилар. Мазкур Конституциянинг бирорта қонидаси Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқ ва манфаатларига зарар етказадиган тарзда талқин этилиши мумкин эмас. Бирорта ҳам қонун ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжат Конституция нормалари ва қондаларига зид келиши мумкин эмас” [1].

Конституциянинг ушбу устувор нормаси асосида 14.12.2000 йилда Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги 160–II-сон Қонуни, 24.12.2012 йилда эса унинг янги таҳрири қабул қилиниб, сўнгги йиллар давомида бир неча маротаба ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди.

Аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари манфаатларининг устуворлиги тамойилларидан келиб чиққан ҳолда, мазкур Қонун 20.04.2021 йилда янгидан қабул қилинди.

“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги ЎРҚ-682-сон Қонунининг 3-моддасида норматив-ҳуқуқий ҳужжат қонунчиликка мувофиқ қабул қилинган, умуммажбурий давлат кўрсатмалари сифатида ҳуқуқий нормаларни белгиловчи, ўзгартирувчи ёки бекор қилувчи расмий ҳужжат эканлиги белгилаб қўйилди [6].

Мазкур Қонуннинг 5-моддасига кўра, ушбу Қонун конституциявийлик, қонунийлик, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини, жамият ва давлат манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда уларнинг устуворлиги, **ошқоралик**, илмийлик, ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишнинг тизимлилиги ва комплекслилиги, ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишнинг барқарорлиги каби принципларга асосланади.

Қонуннинг 14-моддасига кўра, вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралар, агар уларга қонун ҳужжатлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари билан тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш ёки ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш бўйича ваколатлар берилган бўлса, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиши мумкин.

Шу жумладан, вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралар томонидан қўшма қарорлар тарзида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниши мумкин.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, қонунчиликда “идоралар” жумласига қандай давлат ташкилотлари киришига изоҳ берилмаган.

Айрим норматив-ҳуқуқий тусга эга бўлган ҳужжатлар норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида тўғридан-тўғри тасдиқланмасдан, қонунчилик ҳужжатларига ҳавола тарзида кўрсатилади.

Масалан, Ўзбекистон Республикаси Шаҳарсозлик кодексининг 6-моддаси 1-қисмига кўра, шаҳарсозлик нормалари ва қондалари шаҳарсозликнинг асоси бўлиб, улар шаҳарсозлик фаолияти субъектлари томонидан бажарилиши мажбурийдир [3]. Шаҳарсозлик нормалари ва қондалари норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида тасдиқланмайди ва давлат рўйхатидан ўтказилмайди.

Бу борада, санитария қоида ва нормалари каби ҳужжатларни ҳам мисол сифатида кўрсатиш мумкин.

Айрим қонунчилик ҳужжатларида “норматив ҳужжат” тушунчаси ҳам фарқланади. Масалан, Меҳнат кодексининг 1-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикасида меҳнатга оид муносабатлар меҳнат тўғрисидаги қонунчилик, жамоа келишувлари, шунингдек жамоа шартномалари ва **бошқа локал норматив ҳужжатлар** билан тартибга солинади. Мулкчиликнинг барча шаклидаги корхоналарда, шунингдек айрим фуқаролар ихтиёрида меҳнат шартномаси бўйича ишлаётган жисмоний шахсларнинг меҳнатга оид муносабатлари меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ва бошқа **норматив ҳужжатлар** билан тартибга солинади [4].

Бундан англашиладики, муайян шахслар доирасигагина амал қиладиган мажбурий аҳамиятга эга ҳужжатлар “норматив-ҳуқуқий” эмас, балки “норматив ҳужжатлар” деб номланади.

Тошкент давлат юридик университети доценти Ш.А.Сайдуллаев норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг давлат номидан қонунда белгиланган тартибда қабул қилинишини, ваколатли субъектларнинг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолияти маҳсули эканлигини, барча учун умуммажбурий қоидаларини ўрнатиши, ўзгартириши ёки бекор қилишини, махсус процессуал тартибда амалга оширилишини, расмий шаклга эгалигини, муайян турдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилишини, ҳуқуқий қонданинг мазмуни, яъни ҳуқуқий муносабат иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари баён этилишини, унда мустаҳкамланган қоидалар бажарилмаган ёки бузилган тақдирда муайян ҳуқуқий оқибатлар келиб чиқиши ва давлатнинг мажбурлов кучига таянилишини унинг асосий хусусиятлари сифатида санаб ўтади [12, Б. 122-123].

Россиялик ҳуқуқшунос олим Лонь Сергей Леонтьевич ўзининг “Жиноят-процессуал ҳуқуқи – жиноят-процессуал тартибга солиш механизми элементи” мавзусида олиб борган тадқиқот ишида жиноят-процессуал қонунчилигига оид нормаларнинг аҳамияти ҳақида тўхталиб, уларнинг давлатда жиной-ҳуқуқий тартибга солиш жараёни мавжудлигини, энг муҳим тамойилларни белгилашини, махсус ваколатли органлар фаолиятининг процессуал шаклини ифода этишини таъкидлаб ўтади [13].

Шу ўринда, норматив-ҳуқуқий ҳужжат аҳамиятига эгалиги ҳақида турли баҳс ва мунозаларга сабаб бўлган Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари ҳақида фикр юритсак.

Ўзбекистон Республикасининг 28.07.2021 йилдаги “Судлар тўғрисида”ги ЎРҚ-703-сон Қонунининг 22-моддасига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми суд амалиётини умумлаштириш материалларини кўриб чиқади ва қонунчиликни қўллаш масалалари бўйича тушунтиришлар беради ҳамда бу юзасидан қарорлар қабул қилади [7].

Олий суди Пленуми қарорларида норма ижодкорлигидан фарқли равишда, қонунчилик нормаларини қўллаш ваколатига эга бўлган шахсларга улар юзасидан тушунтириш берилади.

Мазкур Қонуннинг 25-моддасига мувофиқ, қонунчиликни қўллаш масалалари бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг тушунтиришлари судлар, ушбу тушунтириш берилган қонунчиликни қўллаётган давлат органлари ва бошқа органлар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва мансабдор шахслар учун мажбурийдир.

Ушбу Қонун нормаси мазмунига тўхталадиган бўлсак, қонун билан Пленум қарорлари бажарилишининг мажбурийлиги белгиланиб, ушбу ҳужжат давлатнинг мажбурлов кучига таянмоқда.

Умуман олганда, Олий суд Пленуми қарорларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжат ёки бундай ҳужжат эмаслиги ҳақида турли қарашлар мавжуд.

Масалан, россиялик ҳуқуқшунос олим Лонь Сергей Леонтьевич ўзининг “Жиноят-процессуал ҳуқуқи – жиноят-процессуал тартибга солиш механизми элементи” мавзусида олиб борган тадқиқот ишида Олий суд Пленуми қарорларида янги нормалар белгиланмасдан, мавжуд қонунчиликни қўллаш юзасидан тушунтиришлар берилиши боис, уларнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжат эмаслиги ҳақида қарашларни илгари суради [13].

Фикримизча, норма ижодкорлиги хусусиятларидан фарқли ўларок, қонунчиликда белгиланган хусусиятига кўра Пленум қарорларида янги нормалар акс этмаслиги боис, ушбу ҳужжатни норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида баҳолаш тўғри бўлмайди.

Эътиборли жиҳати, гарчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тизимига кирмаса-да, барча Пленум қарорларининг қонунчилик ҳужжатлари миллий базасида (www.lex.uz) ошкора эълон қилиб борилиши эътирофга сазовор.

Биз бекорга юқорида ҳуқуқ нормаси, норматив-ҳуқуқий ва норматив ҳужжат, уларнинг ўзаро нисбати, ошкоралиги, ҳуқуқшунос олимларнинг турли қарашлари ҳақида фикр юритмадик.

Бу жараённинг жиноят процессидаги айрим жиҳатлари борки, уни қуйида ҳуқуқ назарияси, ҳуқуқ нормаси ва уни амалиётда қўллашдаги айрим муаммолар орқали мисоллар билан долзарблиги ва аҳамиятини тушунтиришга ҳаракат қиламиз.

Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуннинг 38-моддасига мувофиқ, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар расмий нашрларда эълон қилиниши керак. Ҳеч ким расмий эълон қилинмаган қонун асосида **ҳукм қилиниши**, жазога тортилиши, мол-мулкидан ёки бирон-бир ҳуқуқидан маҳрум қилиниши мумкин эмас.

Вазирликлар, давлат қўмиталари, идоралар ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари матнларининг электрон шакллари уларни қабул қилган органларнинг расмий веб-сайтларида норматив-ҳуқуқий ҳужжат расмий эълон қилинганидан кейин бир кун ичида эълон қилиниши шарт.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг **эълон қилиниши улар қўлланилишининг мажбурий шартидир.**

Бирок, жиноят процессида қўлланиладиган айрим ҳужжатлар ҳам борки, улар шаклан норматив-ҳуқуқий ҳужжатга, хусусияти бўйича Олий суд Пленуми қарорларига ўхшаш. Гап терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов фаолиятига тааллуқли бўлган кўрсатма, қўшма кўрсатма ва қарорлар ҳақида кетмоқда.

Тўпланган материаллар таҳлилига назар солсак, бундай ҳужжатларнинг аксар қисми 2000 йиллардан сўнг қабул қилинган ҳамда ушбу ҳужжатларнинг қабул қилинишида Бош прокуратура марказий роль ўйнаган.

Жиноят процессига оид қонунчилик нормаларига эътибор қаратадиган бўлсак, жиноят ишини юритишга масъул бўлган республика даражасидаги давлат органларига бундай ҳужжатлар қабул қилиш ваколати берилмаган.

ЖПКнинг 382-моддаси 3-қисми 4-хатбошисида жиноятларни тергов қилиш, эҳтиёт чорасини танлаш, ўзгартириш ёки бекор қилиш, уй қамоғи бўйича қўшимча тақиқ (чеклов) белгилаш ҳақида илтимоснома қўзғатиш жиноят тавсифини белгилаш, ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш, айрим тергов ҳаракатларини бажариш ва жиноят содир этган шахсларни қидириш тўғрисида ёзма кўрсатмалар бериш прокурор ваколатларидан бири сифатида саналган.

Бирок, норма мазмунидан хулоса қилиш мумкинки, ушбу ваколатлар индивидуал характерга эга бўлиб, маълум бир жиноят иши доирасида қўлланилади.

Жинорий-ҳуқуқий фаолиятга алоқадор моддий ва процессуал қонунчилик нормаларини қўллаш юзасидан тушунтиришларнинг берилиши, албатта, ижобий ҳолат.

Бу ягона амалиётни шакллантиришга, қонунчилик нормаларини субъектив тарзда, танлов тартибида қўлланилишини олдини олишга, амалиётда юзага келаётган муаммоларни ҳал қилишга хизмат қилади. Яна бир муҳим жиҳати, бундай ҳужжатларни қабул қилишда тезкорлик мавжуд бўлиб, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш жараёнига оид муайян мураккаб босқичларни (лойиҳани ишлаб чиқиш, келишиш, уни электрон платформада жойлаштириш, жамоатчилик фикрини ўрганиш, экспертиза қилиш ва бошқа) босиб ўтмайди.

Бирок, ахборот технологиялари имкониятларидан фойдаланган ҳолда унинг манфаатдор шахслар учун ошкоралигини, шунингдек, реал ижросини таъминлаш ҳамда ҳуқуқий жиҳатдан тўғри тартибга солиш муҳим аҳамиятга эга саналади.

Тадқиқот доирасида, жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари республика бошқаруви тузилмаларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида рўйхатдан ўтмаган, қонунчилик нормаларини қўллаш борасидаги тушунтиришлари баён этилган 40 га яқин ҳуқуқий ҳужжатлари тўпланиб, рўйхати шакллантирилди.

Бирок, юқорида айтганимиздек бундай ҳужжатларнинг қабул қилиш тартиби қонунчиликда белгиланмаганлиги ва ошкор қилинмаслиги боис, улардан хабардорлик даражаси ўта суств аҳволда.

Қайд этиш жоизки, эълон қилиниши лозим бўлган субъектлар қаторига нафақат терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов ва суд органларини, балки жиноят ишида иштирок этувчи бошқа шахсларни (жамоат бирлашмалари, жамоалар ва уларнинг

вакиллари, жиноят процессида ўз манфаатларини ҳимоя қиладиган шахслар, ҳимоячилар, вакиллар ва бошқа шахслар) ҳам назарда тутяпмиз.

Мисол учун, ҳимоячига эга бўлмаган ёки унинг ёрдамидан воз кечган жиноят процесси иштирокчиси терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов ва суд органлари томонидан уларга нисбатан ёки уларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари доирасига таъсир қиладиган ҳуқуқий ҳужжатлар мазмуни ҳақида маълумотга эга бўлиш ҳуқуқига эга.

Қизиқ томони шундаки, аксарият назарий ва ушбу ҳуқуқий ҳужжатлардаги тушунтиришларни қўлловчи амалиётчилар ҳам ушбу ҳужжатларнинг тугал рўйхати ва мазмунидан тўла хабардор эмас. Бу ҳолат амалиётда қуйидаги жиддий муаммолардан бирини келтириб чиқаргани ҳам тадқиқот ишининг аҳамиятини кўрсатиб беради десак, хато қилмаган бўламиз.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 242-моддаси 1-қисмига кўра, эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олиш Жиноят кодексига **уч йилдан ортиқ муддатга** озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо назарда тутилган **қасдан** содир этилган жиноятларга доир ҳамда **эҳтиётсизлик оқибатида** содир этилиб, бунинг учун Жиноят кодексига **беш йилдан ортиқ муддатга** озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо назарда тутилган жиноятларга доир ишлар бўйича қўлланилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 15-моддаси 3-5-қисмлари мазмунидан келиб чиқилса, қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини унча оғир бўлмаган, оғир ва ўта оғир жиноятлар тоифасига кирувчи жиноятларни содир этган шахсларга нисбатан қўлланилиши белгиланган.

Бирок, ЖПКнинг 242-моддаси 2-қисмида айбланувчи, судланувчи тергов ва суддан яширинганида; ушлаб турилган гумон қилинувчининг шахси аниқланмаганида; илгари қўлланилган эҳтиёт чораси айбланувчи, судланувчи томонидан бузилганида; ушлаб турилган гумон қилинувчи ёки айбланувчи, судланувчи Ўзбекистон Республикасида доимий яшаш жойига эга бўлмаганида; жиноят озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўташ даврида содир этилганида, ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятни содир этган шахсларга ҳам қамоқ тарзидаги эҳтиёт чорасининг қўлланилиши мумкинлиги назарда тутилган.

Модда мазмунига кўра, ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятни содир этган шахсга нисбатан ҳам қамоқ тарзидаги эҳтиёт чораси қўллашда ушбу асослар мавжуд бўлиши талаб этилади.

Қашқадарё вилояти Қарши шаҳар прокурори томонидан 2020 йилнинг август ойида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 177-моддаси 3-қисми “б” бандида (кўп миқдордаги валюта қимматликларини олиш ёки ўтказиш) назарда тутилган **унча оғир бўлмаган** жиноятни содир этганликда айблов эълон қилинган А.Н.га нисбатан қамоқ эҳтиёт чорасини қўллаш бўйича жиноят ишлари бўйича Қарши шаҳар судига илтимоснома киритилади.

Дастлаб, мазкур илтимоснома биринчи инстанция суди томонидан қаноатлантирилади, айбланувчининг ҳимоячиси орқали тақдим этган шикоятга асосан иш апелляция инстанциясида қайта кўриб чиқилади.

Қашқадарё вилояти суди жиноят ишлари бўйича апелляция судлов ҳайъати ЖИБ Қарши шаҳар судининг қамоқ эҳтиёт чорасини қўллаш ҳақидаги ажримини бекор қилиб, унда Қарши шаҳар прокурори томонидан илтимоснома киритишда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Олий суди, Ички ишлар вазирлиги ва Миллий хавфсизлик хизмати (ҳозирги Давлат хавфсизлик хизмати) томонидан 17.08.2010 йилда тасдиқланган “Қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини қўллаш ҳамда озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ жазо тайинлашда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоясини янада кучайтириш ҳақида”ги Қўшма кўрсатма талабларига риоя этилмаганлигини асос қилиб кўрсатади.

Хусусан, Қўшма кўрсатманинг 3.2-бандида унча оғир бўлмаган жиноятни содир этган айбланувчи ёки судланувчига нисбатан ҳам қамоқ эҳтиёт чорасини қўллашда ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятни содир этган айбланувчиларга қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини қўллаш учун белгиланган асослар (ЖПКнинг 242-моддаси 2-қисми) мавжуд бўлиши

ҳамда бунга **вилоят прокурори билан келишилган тақдирдагина** йўл қўйилиши мумкинлиги белгиланган.

ЖПКнинг 242-моддаси 2-қисмида белгиланган асослар мавжуд эмаслиги ва илтимоснома вилоят прокурори билан келишилмаганлиги асоси билан айбланувчи А.Н.га нисбатан қамоқ эҳтиёт чорасини қўллаш бўйича чиқарилган суд ажрими бекор қилинади.

Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу Қўшма кўрсатмада қонунчиликда процессуал тартиби белгиланмаган янги қоидалар (том маънода, янги нормалар) киритилганлиги билан бир қаторда, ушбу Қўшма кўрсатма 2019 йилнинг 25 февраль куни, яъни апелляция инстанцияси ушбу қўшма кўрсатма бандини қўллаган вақтдан **1,5 йил олдин** бекор қилинган.

Яна бир муҳим жиҳати, ЖПКнинг 247-моддасига кўра, қамоқ эҳтиёт чорасини қўллаш масаласи бўйича апелляция инстанцияси судининг ажрими қатъий бўлиб, у юзасидан **шикоят (протест) келтириш мумкин эмас**. Оқибатда, қонун талаби бўйича қамоқ эҳтиёт чораси қўлланилиши мумкин бўлган шахс ноқонуний равишда суд хатоси билан озодликка чиқарилган.

Бу ҳолатда, судьяларни ҳам айблаш мушкул. Чунки, ҳар бир малакали ҳуқуқшунос қонунчилик ҳужжати нормасини ёки Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорларида белгиланган тушунтиришларни қўллашдан олдин, албатта, унинг нормалари ҳали ҳам кучда эканлигини текширади, қонунчиликда ва электрон дастурларда келтириладиган ҳаволаки ҳуқуқий нормаларга ойдинлик киритади. Бу учун, қонунчилик ҳужжатлари миллий ҳуқуқий базасида (www.lex.uz) реал вақт режимида (онлайн) фойдаланиш имконияти бор [14].

Бирок, биз юқорида таъкидлаб келаётган ҳуқуқий ҳужжатларнинг ошкоралигини таъминлаш борасида эса, етарли ҳуқуқий механизмлар шаклланмаган.

Албатта, буни амалга оширишнинг электрон имкониятларидан бирини танлаш борасида турли баҳс-мунозаралар бўлиши мумкин.

Масалан, айримлар жиноят-процессига оид норматив-ҳуқуқий тусга эга бўлмаган ҳуқуқий ҳужжатларни эълон қилиб боришда электрон дастурлардан бири саналган www.lex.uz сайтини, кимдир “электрон жиноий-ҳуқуқий статистика” дастурини ва яна бошқаси тергов органларининг расмий веб-сайтини таклиф этиши мумкин.

Нафақат, жиноят процессини юритишга масъул мансабдор шахслар, балки бошқа манфаатдор шахслар ихтиёрига ҳавола қилиш учун ҳам уни ҳамма кўриши мумкин бўлган ва расмий мақомга эга www.lex.uz сайтида жойлаштириш мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз.

Шу ўринда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.06.2022 йилдаги “Давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятининг очиқлик даражасини ошириш ва баҳолаш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-154-сонли Фармони [8] ва унинг аҳамияти тўғрисида тўхталиб ўтишимиз жоиз.

Фармонга асосан, 2022 йил 1 августдан бошлаб давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, шунингдек, устав фондида (устав капиталида) давлат улуши 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган хўжалик жамиятлари ҳамда давлат унитар корхоналарида очиқлик бўйича амалга оширилаётган ишларнинг самарадорлиги ва натижадорлигини баҳолашга қаратилган **Очиқлик индекси** жорий этилиши белгиланди.

Фармон билан “Давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятининг очиқлигини мониторинг қилиш ва баҳолаш бўйича методика” тасдиқланиб, унга кўра давлат органлари ва ташкилотларининг расмий веб-сайтларида ахборотларни жойлаштириш ва электрон давлат хизматлари кўрсатиш ҳолатини баҳолаш мезонлари жорий этилди. Ички идоравий ҳужжатларни эълон қилиш даражаси эса, баҳолаш мезонларидан бири сифатида киритилди.

Муайян ташкилот фаолиятигагина алоқадор бўладиган ички идоравий ҳужжатларнинг эълон қилинишига очиқлик индексида баҳо берилаётган бир шароитда, фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов ва суд давомида таъсир этиши мумкин бўлган ҳуқуқий ҳужжатларнинг эълон қилиниши, албатта устувор аҳамиятга эга бўлади.

Бу борада, яна бир жиҳатга эътибор қаратиш жоиз.

Ҳуқуқ назариясидан маълумки, кодекслар тегишли соҳани тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий нормаларнинг тизимлашган шакли бўлиб, унда соҳага доир ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи қонунчилик ҳужжатлари тури кўрсатиб ўтилади.

Масалан, Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 2-моддасига кўра, солиқ тўғрисидаги қонунчилик ушбу Кодекс ва қабул қилиниши ушбу Кодексада тўғридан-тўғри назарда тутилган **бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан** иборат [5].

Бу каби ҳуқуқий нормалар Шаҳарсозлик, Сайлов, Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги, Иқтисодий процессуал, Фуқаролик процессуал, Божхона, Бюджет, Фуқаролик, Меҳнат, Ҳаво каби бошқа кодексларда ҳам мустақамланган.

Бирок, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси ва Жиноят-процессуал кодексларида (1-моддалар) жиноят тўғрисидаги қонунчилик ва жиноят ишларини юритиш тартиби фақат ушбу Кодекслар билан тартибга солиниши ҳақидаги нормалар белгиланган [2].

Содир этилган ижтимоий хавфли қилмишнинг жиноят деб ҳисобланиши, айбдорлик доираси ва унга қўлланиладиган жазо меъёри каби қондалар Жиноят кодексидан бошқа қонунчилик ҳужжатларида белгиланмаган.

Бирок, жиноят ишларини юритиш тартибига оид нормаларни Жиноят-процессуал кодексларидан бошқа қонунчилик ҳужжатларида ҳам кузатиш мумкин.

Масалан, Вазирлар Маҳкамасининг 15.12.2018 йилдаги 1024-сон қарори билан “Суриштирув, дастлабки тергов органлари ёки судга узрсиз сабабларга кўра келишдан бош торган шахсларни мажбурий келтириш бўйича топшириқларни ижро этиш тартиби тўғрисида”ги Низом тасдиқланган [9].

Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 10.09.2021 йилдаги 565-сон қарори билан тасдиқланган “Жиноятларнинг сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни муҳокама қилиш тартиби тўғрисида”ги Низом асосида жиноят ишларини юритиш тартибининг таркибий қисмларидан бири бўлган жиноятларнинг сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни муҳокама қилишни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби белгиланган [10].

Ёки, шунга ўхшаш қоида назарда тутилган “Терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов ва суд муҳокамаси давомида ашёвий далиллар, моддий қимматликлар ва бошқа мол-мулкни олиб қўйиш (қабул қилиш), ҳисобга олиш, сақлаш, бериш, сотиш, қайтариш, йўқ қилиб ташлаш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида”ги қўшма қарор Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2010 йил 29 декабрда 2174-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган [11].

Бу каби қабул қилинган қонунчилик ҳужжатларига оид мисолларни яна кўплаб келтириш мумкин. Бундан хулоса қилиш мумкинки, жиноят ишларини юритиш тартиби амалда фақат Жиноят-процессуал кодекси билан эмас, балки бошқа қонунчилик ҳужжатлари билан ҳам тартибга солинади.

Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуннинг 12, 13 ва 14-моддаларига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва **қонунлари асосида** ҳамда уларни ижро этиш учун фармонлар ва қарорлар тарзида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари **асосида** ҳамда уларни ижро этиш учун қарорлар тарзида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилади.

Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралари агар уларга қонун ҳужжатлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари билан тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш ёки ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш бўйича **ваколатлар берилган бўлса**, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиши мумкин.

Бундан кўринадики, давлат ва ижро ҳокимияти олий органлари, шунингдек, қонунчилик ҳужжатлари билан ваколат берилган давлат органларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш ваколати Конституция ва қонунлар асосида юзага келади.

Бирок, Жиноят-процессуал кодексида ушбу мансабдор шахслар ва масъул давлат органларининг жиноят ишларини юритиш тартибига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш ваколати ҳуқуқий жиҳатдан мустақамланмаган, аниқроғи, тўғридан-тўғри кўрсатилмаган.

Бундай нормалар Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 19 ва 20-боблари, 25.04.2003 йилда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикаси Президенти фаолиятининг асосий қафолатлари тўғрисида”ги, 10.12.2019 йилда янги тахрирда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида”ги Қонунларида ҳам ўз аксини топмаган.

Қиёслаш ўрнида, моддий ҳуқуқ нормалари билан бирга процессуал ҳуқуқ нормаларини ҳам ўзида жамлаган Ўзбекистон Республикасининг Шаҳарсозлик, Ер, Уй-жой каби кодексларини мисол сифатида келтириш мумкин.

Юқорида келтирилган илмий қарашлар, фикр ва мулоҳазалар ҳамда амалиётдаги мавжуд муаммолардан келиб чиққан ҳолда, қуйидаги таклифлар билдирилади:

1) Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 1-моддасини қуйидаги тахрирда баён қилиш:

“Жиноят ишларини юритиш тартиби Жиноят-процессуал кодекси **ва бошқа қонунчилик ҳужжатлари** билан белгиланади.

Жиноят ишларини юритишнинг ушбу Кодекс **ва бошқа қонунчилик ҳужжатлари**да белгиланган тартиби барча судлар, прокуратура, тергов, суриштирув органлари, адвокатура, шунингдек фуқаролар учун ягона ҳамда мажбурийдир”;

2) Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексини қуйидаги мазмундаги 5-8-моддалар билан тўлдириш:

“5-модда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг жиноят-процессуал фаолият соҳасидаги ваколатлари.

Ўзбекистон Республикаси Президенти:

жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштиришнинг устувор йўналишларини белгилайди;

жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш борасидаги давлат дастурларини тасдиқлайди;

жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш бўйича ташкилий-ҳуқуқий механизмларни белгилайди;

жиноят-процессуал фаолиятга оид муносабатларни тартибга солишга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

6-модда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг жиноят-процессуал фаолият соҳасидаги ваколатлари.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси:

қонунчилик ҳужжатлари билан масъул этиб белгиланган вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларининг жиноят-процесси соҳасидаги фаолиятини мувофиқлаштиради;

жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш борасидаги давлат дастурлари ишлаб чиқилиши ва ушбу дастур ижросини ўз таркибидаги вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралари томонидан амалга оширилишини таъминлайди;

жиноят-процессуал қонунчилиги нормаларининг самарали ижро этилишини таъминлашга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилади;

жиноят ишларини юритишга масъул бўлган ҳамда бу фаолиятда иштирок этувчи органлар ўртасида ўзаро ҳамкорликни таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

7-модда. Жиноят ишларини юритишга масъул бўлган давлат органлари республика бошқаруви тузилмаларининг жиноят-процессуал фаолият соҳасидаги ваколатлари.

Жиноят ишларини юритишга масъул бўлган давлат органлари республика бошқаруви тузилмалари:

жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш борасидаги давлат дастурларини ишлаб чиқиш ва ушбу дастур ижросини амалга оширишда иштирок этади;

жиноят-процессуал қонунчилиги нормалари ижросини таъминлашга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилади;

жиноят-процессуал қонунчилигини қўллаш масалалари бўйича тушунтиришлар беради ва бу юзасидан бажарилиши мажбурий бўлган ҳужжатлар қабул қилади;

жиноят ишларини юритиш борасидаги фаолиятни масъул давлат органлари ва бошқа ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорликда амалга оширади.

Жиноят ишларини юритишга масъул бўлган давлат органлари республика бошқаруви тузилмалари қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

8-модда. Жиноят-процессуал фаолиятнинг норматив-ҳуқуқий тусга эга бўлмаган ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солиниши.

“Жиноят ишларини юритишга масъул бўлган давлат органларининг республика бошқаруви тузилмалари томонидан жиноят-процессуал қонунчилигини қўллаш масалалари бўйича норматив-ҳуқуқий тусга эга бўлмаган ҳужжатлар қабул қилиниши мумкин.

Зарур ҳолларда, бундай ҳужжатлар манфаатдор вазирликлар, давлат қўмиталари ёки идоралар билан келишилган ҳолда қабул қилинади.

Мазкур ҳужжатлар судлар, ушбу тушунтириш берилган қонунчиликни қўллаётган давлат органлари ва бошқа органлар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва мансабдор шахслар учун мажбурийдир.

Ушбу ҳужжатлар расмий нашрларда қонунчиликда белгиланган тартибда эълон қилинган пайтдан бошлаб кучга киради ва мазкур ҳужжатларнинг эълон қилиниши улар қўлланилишининг мажбурий шартидир”;

Фикримизча, қонунни талқин қилишдаги муаммоларни бартараф қилиш, қонунчилик ҳужжатларида белгиланган жиноят-процессуал ҳуқуқи нормаларининг мустаҳкам ҳуқуқий асосини яратиш, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ўртасидаги ўзаро нисбатни белгилаш ҳамда жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш орқали қонунчиликка ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш Жиноят-процессуал кодекси нормаларини янада такомиллаштиришга, фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари ҳимоясини тўлақонли таъминлашга ҳамда қонунчилик ҳужжатлари нормаларини субъектив тарзда, танланма тартибда қўлланилишини олдини олиш орқали турли суиистеъмолчилик ҳолатларини олдини олишга хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси (Constitution of the Republic of Uzbekistan);
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan);
3. Ўзбекистон Республикасининг Шаҳарсозлик кодекси (Urban Planning Code of the Republic of Uzbekistan);
4. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси (Labor Code of the Republic of Uzbekistan);
5. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси (Tax Code of the Republic of Uzbekistan);

6. Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги ЎРҚ-682-сон Қонуни (Law of the Republic of Uzbekistan “On regulatory legal documents” No. RU-682);
7. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги ЎРҚ-703-сон Қонуни (Law of the Republic of Uzbekistan “On Courts” No. RU-703);
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.06.2022 йилдаги “Давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятининг очиқлик даражасини ошириш ва баҳолаш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-154-сонли Фармони (Decree No. DP-154 on 14.06.2022 y. of President of the Republic of Uzbekistan “On measures to increase the level of openness of the activities of state bodies and organizations and the introduction of an assessment system”);
9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 15.12.2018 йилдаги “Суриштирув, дастлабки тергов органлари ёки судга узрсиз сабабларга кўра келишдан бош тортган шахсларни мажбурий келтириш бўйича топшириқларни ижро этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 1024-сон қарори (Decree No. DCM-1024 on 15.12.2018 y. of Cabinet of Ministries of the Republic of Uzbekistan “On confirmation of the provision of the procedure for the execution of decisions on the forced bringing of persons refusing to appear in the bodies of inquiry, investigation and court for unexcused reasons”);
10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 10.09.2021 йилдаги 565-сон қарори билан тасдиқланган “Жиноятларнинг сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни муҳокама қилиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” (Decree No. DCM-565 on 10.09.2021 y. of Cabinet of Ministries of the Republic of Uzbekistan “On approval of the regulation on the causes of crimes and the procedure for discussing the conditions that allow their occurrence”);
11. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2010 йил 29 декабрда 2174-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган “Терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов ва суд муҳокамаси давомида ашёвий далиллар, моддий қимматликлар ва бошқа мол-мулкни олиб қўйиш (қабул қилиш), ҳисобга олиш, сақлаш, бериш, сотиш, қайтариш, йўқ қилиб ташлаш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида”ги қўшма қарор (State registration by the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan on 29.12.2010 under the number 2174 “On approval of the instructions on the procedure for the seizure (receipt), accounting, storage, issuance, sale, return, destruction of material evidence, material assets and other property during inspection, inquiry, preliminary investigation and pre-investigation proceedings”).
12. Ш.А.Сайдуллаев. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. – Тошкент: ТДЮУ, 2018 (Saydullaev Sh.A. Theory of Government and law. Textbook. - Tashkent: TSUL, 2018);
13. С.Л.Лонь. “Жиноят-процессуал ҳуқуқи – жиноят-процессуал тартибга солиш механизми элементи” Илмий мутахассислик 12.00.09 – жиноят процесси. 1998 (Lon S.L. “Criminal procedural law - an element of the mechanism of criminal procedural regulation” Scientific specialty 12.00.09 - criminal justice. 1998).
14. www.lex.uz.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000